

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

İNTOBA

JHSSA

Konul GASIMOVA

Azerbaycan Kamu Yönetimi Akademisi Doktora Öğrencisi, Bakü, Azerbaycan,
gasimovakonulz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14524198>

<https://orcid.org/0000-0003-2585-454X>

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi

Applied

22/07/2024

Kabul Tarihi

Accepted

13/09/2024

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

RUSYA'NIN AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİNİN TEMELLERİ

Özet

Sovyetler Birliğinin çöküşü sonrası ülkelerin Rusya'ya yönelik politikalarına ilişkin tartışmalar, büyük ölçüde devletlerin uyum tercihlerine ilişkin iki ana akım - yeni-gerçekçi yaklaşımın (dengelemek ve kavramak) iktidarında olmuştur. Öyle ki, ilk model, birincil tehdit kaynağına karşı ittifak kurmayı gerektirirken, ikincisi, temel tehlike kaynağına karşı ittifak kurmayı tercih ediyordu. Bu makale, bir örnek olay incelemesi aracılığıyla, dengelemek ve kavramak ikileminin Azerbaycan örneğinde çok basite indirgendliğini ve bunun da başka bir olası paradigmayı temsil ettiğini ileri sürmektedir. Makalede Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkilerinde izlediği dış politika modeli nedir? Sorusuna yanıtı bulunmaya çalışılmıştır. Bunu yapmak için sadece Yeni-Gerçekçi ve Neoklasik gerçekçi teorilere değil, aynı zamanda ulusal rol anlayışına da atıfta bulunulmak gerekir. Ayrıca araştırma, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya'ya karşı "orta yol" dış politika yönelimi (stratejik korunma) izlediği belirtmekle bunun ulusal güvenlik kaygılarından kaynaklandığını göstermeye çalışmaktadır. Bilimsel çalışmanın amacı, Azerbaycan ile Rusya arasındaki siyasi, ekonomik ve insani ilişkileri araştırmak, Azerbaycan diplomasisinin özel bir aşaması ve başarısı olarak son yıllardaki yüksek düzeydeki ilişkileri analiz etmek ve sonuçlar çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Rusya, Dış Politika, Stratejik Riskten Korunma, Dengeleme.

ATIF: GASIMOVA, K. (2024). Rusya'nın Azerbaycan'la ilişkilerinin Temelleri, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 4/2, 67-84.

CITE: GASIMOVA, K. (2024). Foundations of Russia's Relations with Azerbaijan, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 4/2, 67-84.

Sorumlu Yazar

ISSN: 2791-6766

turnitin

Screened by

FOUNDATIONS OF RUSSIA'S RELATIONS WITH AZERBAIJAN

Abstract

Both entrainment and balance, two common neo-realist approaches to states' adaption choices, dominate discussions on post-Soviet nations' policy toward Russia. Whereas the second model encouraged building an alliance against the main source of risk, the first model called for forming an alliance against the main source of threat. Through a case study, this paper makes the point that the Azerbaijani situation provides an alternative paradigm and that the balancing-herding conundrum is oversimplified. The study responds to the following query: What foreign policy framework does Azerbaijan employ while dealing with Russia? In doing so, references to the concept of the national role are made in addition to neorealistic and neoclassical realism theories. The article's conclusion is that, since 1993, Azerbaijan has pursued strategic hedging, or a middle-of-the-road approach to foreign policy, with Russia. The primary motivation behind this type of multi-layered hedging behavior, which includes both monitoring and balancing components, is national security concerns. The scientific study aims to explore the political, economic, and humanitarian ties between Azerbaijan and Russia; it also analyzes the current high-level connections as a unique milestone in Azerbaijani diplomacy and makes relevant conclusions.

Keywords: Azerbaijan, Russia, Foreign Policy, Strategic Hedging, Balancing.

1. Giriş

Günümüzde uluslararası ilişkilerin ana aktörlerinden biri olan Rusya Federasyonu, dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu, özellikle Rusya'nın güçlü tarihi bağları olan BDT alanında açıkça görülmektedir. Rusya Federasyonu'nun BDT alanındaki en istikrarlı ortaklarından biri olan Azerbaycan Cumhuriyeti, karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliği ilişkilerinin genişletilmesine büyük önem vermektedir. Azerbaycan, çok sektörlü ve dengeli dış politika stratejisi sayesinde hem ikili ilişkiler bağlamında hem de çok taraflı ilişkiler çerçevesinde bölgenin güvenliğine temel katkı sağlamakta, aynı zamanda bölgesel güvenlikte de önemli bir rol oynamaktadır. Bu aynı zamanda Azerbaycan'ı sadece bölgesel bir aktör değil, aynı zamanda uluslararası öneme sahip stratejik bir ortak haline getiriyordu. Öyle ki, bağımsızlığından bu yana Azerbaycan, Rusya'nın bölgedeki hakim konumunun "düşük" olmasına rağmen varlığının hala orada olduğu gerçeğini hesaba katmak zorunda kalmıştır. Çünkü, Rusya, yeni devletlerin Avrupa-Atlantik Birliği'ne entegrasyonunu önlemek için her fırsatı kullanıyor. Rus düzenine göre böyle bir senaryo, kendi çıkarlarına aykırı ciddi ve düşmanca bir hamle olabilirdi (Kubicek, 2009: 237). Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olarak Ayaz Mutalibov, kısa görev süresi boyunca Rusya ile stratejik işbirliğine güvenerek Moskova ile birlikte hareket etmeğe çalışıyordu. Bunun da nedeni Azerbaycan Komünist Partisi'nin eski Birinci Sekreteri Ayaz Mutalibov'un Rusya'yı Güney Kafkasya'daki sorunların çözümünün baş hakemi olarak kabullenmesi olmuştur. Azerbaycan halkının Moskova'dan bağımsızlığa bağlı siyasi ve kültürel kimliğinin yeniden tanımlanmasına yönelik açıkça öne sürülen arzularına rağmen, Ayaz Mutalibov'un dış politikası kesinlikle Rusya yönümlü olmuştur. Ancak bunlara rağmen Azerbaycan, Karabağ savaşında acı bir yenilgiyle karşılaştı. Aynı zamanda bu durum Azerbaycan'ın enerji projelerini ve uluslararası dünyadaki itibarını riske atıyordu. Bunun sonucunda Azerbaycan Halk Cephesi lideri Abulfaz Elçibey, Haziran 1992'de bağımsız Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı oldu. Selefinden farklı olarak Cumhurbaşkanı Elçibey, Azerbaycan'ın Türkiye ile ittifaka girmesi fikrini desteklemiş ve Batı ile ilişkilerin genişletilmesine öncelik veriyordu. Ancak bölgedeki Rusya çıkarlarını dengelemek için Batı'ya yönelme yönündeki

radikal çabaları, Karabağ savaşında Moskova'nın Ermenistan'ı desteklemesiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Elçibey'in açıkça Türkiye yanlısı dış politika yürütmesi, bölgedeki çıkarlarını korumaya çalışan Rusya ve İran'ı rahatsız ediyordu. Bu gelişmelerle Azerbaycan topraklarının daha da işgal edilmesiyle sonuçlandı (Gvalia ve ark., 2013: 127). Böyle bir dönemde Azerbaycan'ın Rusya'ya karşı yeterli manevra alanı bırakacak stratejisi geliştirmesi şart olmuştur. Sonunda, bağımsız Azerbaycan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik dış politika paradigmasını yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. Öyle ki, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ise Azerbaycan'ın dış politikasının zamana ayak uydurması, tarihi derslerden yararlanması ve geniş kapsamlı değişiklikleri gerektirmesi konusunda entegre bir vizyon ortaya koymuştur. Haydar Aliyev, Rusya'ya karşı herhangi bir tek taraflı dış politika yaklaşımının aslında Azerbaycan'ın siyasi ve ekonomik güvenliğine zarar verdiğini fark ederek, uzlaşmacı bir stratejik dış politika seçeneği arıyordu. Bu seçeneğin amacı, avantajlı enerji anlaşmalarından vazgeçmeden Azerbaycan'da hem ulusal güvenliği hem de iç istikrarı korumaktı. Sonuç olarak, Azerbaycan Rusya'ya yönelik dış politikasında dengeleme ve peşine düşme arasında pragmatik bir orta noktayı bulmaya çalışıyordu. Çünkü bu konum, Kremlin'e gereksiz yere düşmanlık yapmadan, ülkenin Rusya'dan bağımsızlığını kazanmasına (özellikle Batı'yı kârlı petrol ve gaz projelerine dahil etme açısından) olanak tanıyacaktı (Kjærnet, 2009). Bu da Azerbaycan'ın dış politikası daha büyük bir topluluğa entegre olma istekleri konusunda temkinli davranması ile ilgili olmuştur. Çünkü Azerbaycan, kendisini enerji sorunları ve bölgesel güvenlik konularında Batı'nın sözde "stratejik ortağı" olarak konumlandırırken, Rusya tarzı bir yönetim modelini kabul edecek bir rota çizebilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyor (Waal, 2014). Ancak bununla birlikte, genel olarak Rusya yanlısı ve Batı karşıtı olmayan "çıkar temelli" çok boyutlu bir politika, hiçbir zaman stratejik riskten korunma olarak sınıflandırılmamıştır. Dolayısıyla stratejik riskten korunma kavramının Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik dış politikasını tam olarak açıklana bilirdi.

Azerbaycan'ın son 25 yıldır Moskova ile ilişkilerini yönetmede en akılcı seçenek olarak Rusya'ya karşı çok katmanlı bir stratejik riskten korunma yaklaşımı izlediğini görmek mümkündür. Stratejik riskten korunmanın işe yarar bir tanımı olarak, Evelyn Goh'un Güneydoğu Asya'nın Çin'e karşı korunma davranışına ilişkin analizinde özetlediği kimi: "bir durumun önlenmesini (veya beklenmedik durumların planlanmasını) amaçlayan bir dizi strateji, devletler dengeleme, peşine düşme veya tarafsızlık gibi daha basit alternatiflere karar veremezler". Bu strateji bir tarafı açıkça diğer taraf pahasına seçmek zorunda kalmanın önüne geçen veya bundan kaçınan bir orta konum geliştirmiyordu. Bu argümanı dayanarak, Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik stratejik riskten korunma dış politikasının, Rusya'nın bölgedeki nüfuzuyla bağlantılı güvenlik belirsizliklerini ele alırken, aynı zamanda işbirliği ve angajman retorüğünü koruyarak, birincisine mümkün olduğunca fazla esnekliğe sahip olmasını sağladığını iddia etmek daha doğru olurdu. Bununla birlikte, Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik hem dengeleme hem de takip etme unsurlarını içeren "orta yol" politikasının, Yeni-Gerçekçi yaklaşım tarafından dar anlamda anlaşıldığı gibi yalnızca ulusal güvenlik kaygıları tarafından yönlendirilmediğini de savunuyoruz. Bu bir taraftan petrol ve gaz gibi zengin doğal kaynaklar, Azerbaycan liderliğine dış politika karar alma konusunda belirli bir güven vermiş ve ülkenin Rusya'nın uydusu olmasını önleme yönündeki savunmasını artırmıştır. Diğer taraftan ise Azerbaycan'ın kendisini herhangi bir jeopolitik bloğa askeri bağlılıktan bağımsız olarak algılaması, Bakü'nün Moskova'ya karşı dış politika yöneliminin şekillenmesine de katkıda bulunmuştur.

Kapsamı bakımından çok yönlü olan Rusya-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel bağlantılar sistemi olarak da tanımlanabilir. Her alanda, işbirliği istikrarlı bir şekilde gelişmekte ve yeni niteliksel özellikler kazanmaktadır. Karşılıklı olarak faydalı ortaklık ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan faktörler arasında, bilimsel, teknik, insani ve ekonomik alanlarda bağların derinleşmesi, bu alanlarda karşılıklı ziyaretler özellikle önemlidir. Bununla birlikte, Rusya-Azerbaycan işbirliğinin en

önemli alanlarından biri ticaret ilişkileridir. Rusya, ticaret cirosunda üçüncü, Azerbaycan ithalatında ise birinci sırada yer almaktadır. İki ülke, ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi için kapsamlı fırsatlar yaratan özgür ticaret rejimine sahiptir. Konuyu güncel kılan önemli faktörlerden biri de Güney Kafkasya bölgesindeki Dağlık Karabağ ihtilafının başarılı bir şekilde çözümlenmesi için Rusya ile Ermenistan arasında normal ilişkilerin kurulmasıdır. Bölgede özel söz sahibi olan Rusya Federasyonu ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca bu çalışmada yukarıda bahsedilen stratejinin ülkenin muadillerine yönelik güvenlik algılarına bağlı olarak değişebileceği de mümkündür. Bu da başka bir araştırma hipotezine yol açıyordu. Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik stratejik riskten korunma modeli bağımsızlık sonrası dönemde homojen değildi, ancak Rusya'nın dış politikasındaki dalgalanmalara yanıt olarak değişikliklere maruz kalmıştı. Bunu tartışırken, analizimize Haydar Aliyev'in bağımsız Azerbaycan'da ilk kez iktidara geldiği, Rusya'nın Boris Yeltsin liderliğinde olduğu ve daha sonra Vladimir Putin'in ilk başkanlık döneminde olduğu 1993 yılıyla başlıyoruz. Ardından 2008 Beş Gün Rusya-Gürcistan Savaşı, sonrasında ise Rusya'nın Kafkasya'da bir kez daha iddialı varlığını ortaya koyduğu Ermenistan-Azerbaycan savaşı ile bitiriyoruz. Bu kronolojinin ana hatlarını çizdikten sonra, üç dönem boyunca her bir stratejik riskten korunma bileşeninin (sınırlı çoğunlukta olma, bağlayıcı angajman, ekonomik pragmatizm, hakimiyetin reddi ve dolaylı dengeleme) tezahürünün ve öneminin ayrı ayrı değerlendirilmesine geçiyoruz. Sonucumuz, analizi ve bunun politika sonuçlarını gözden geçirmektedir.

2. Azerbaycan İle Rusya Arasındaki İlişkilerde Dalgalanmalar

Bugün Azerbaycan, bölgede güvenliğin sağlanmasında ve iş birliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu bağlamda bölge ülkeleriyle ve bölge dışındaki devletlerle karşılıklı yarara dayalı ilişkiler başarıyla geliştirilmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yakın işbirliği geliştirdiği ülkelere biri de Rusya Federasyonu'dur. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki çok yönlü ilişkiler, modern uluslararası ilişkiler sisteminin önemli bir bileşenidir. İki ülke arasında derin tarihi geleneklere ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayanan ortaklık ilişkileri yüksek gelişme dinamiğine sahiptir. Genel olarak, iki ülkeyi birbirine bağlayan stratejik temeller, derinleşen entegrasyon ve karşılıklı çıkarların dikkate alınmasından kaynaklanmaktadır (Huseynov, 2011: 101-102). Kapsamı çok yönlü olan Rusya-Azerbaycan ilişkileri, aynı zamanda bölgesel ve küresel ilişkiler sistemi olarak da nitelendirilebilir. Karşılıklı yarar sağlayan ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan faktörler arasında bilimsel-teknik, insani ve ekonomik alanlardaki bağların derinleştirilmesi, belirlenen yönlerde karşılıklı ziyaretler özellikle önem taşımaktadır.

Azerbaycan'ın Rusya ile ikili ilişkilerde rahatsız edici unsur Moskova'nın Ermenistan ile askeri işbirliği içinde olmasıdır. Topraklarının önemli bir kısmının ele geçirildiği, siyasi istikrardan yoksun bir devleti miras alan Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki savaşın durdurulması ve uzun zamandır beklenen ekonomik vaatlerin yerine getirilmesi konusunda Rusya'nın desteğine güveniyordu. Ancak bu beklentiler bir dizi sorun nedeniyle boşa çıktı. Öyle ki, Kremlin'in Güney Kafkasya'ya ilişkin net bir stratejisinin olmaması, ayrıca Rusya'nın Güney Kafkasya konusunda aktif olmaması da Bakü ve Moskova ilişkilerine sorun yaratıyordu. Öyle ki, Karabağ için savaş çıkması durumunda Azerbaycan'ın karşı tarafta sadece Ermenistan'ı değil Rusya'yı da bulacağı açıktı. Buna göre, çatışmayı güç kullanarak çözmeye yönelik "tek elle" herhangi bir girişim, yalnızca saldırgan olarak görülen uluslararası toplumun Azerbaycan'a olan güvenini zedeleyecektir (Kirvelyte, 2012: 201). Bir bakımdan Moskova'ya müdahale edilmeden Karabağ'daki durumun istikrara kavuşturulması büyük ölçüde imkansız oluyordu. Böylelikle Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Dağlık Karabağ anlaşmazlığının derinleşmesi ve Azerbaycan'ın ulusal güvenliğine yönelik artan tehdit konusundaki endişesi, Azerbaycan'ın dış politika yöneliminin Rusya'ya düşman olmaktan uzaklaşmasında önemli bir rol oynadı. Bu, Kremlin'e yönelik

riskten korunma stratejisindeki sınırlı takip aracının özünü belirlemiştir. Bu bağlamda, Rusya'nın bölgedeki nüfuzuna saygı göstermenin gerekliliğinin farkına varan Azerbaycan, 24 Eylül 1993'te, Rusya'nın önderlik ettiği bir Avrasya askeri bloğu olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün kurulmasından önce gelmeyi amaçlayan Kolektif Güvenlik Anlaşması'nı imzaladı. Eş zamanlı olarak Azerbaycan, eski SB'nin yeni bağımsızlığını kazanan devletlerinin büyük bir kısmını kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) erişim sağladı. Bununla da Haydar Aliyev, Azerbaycan'ı Rusya'dan gelebilecek olası tehditleri önlemek için uygun "çıkarlar dengesi" konusundaki düşünceleriyle motive edilebilmiştir. Azerbaycan'ın bu dönemde Rusya'ya yönelik politikasının sınırlı bir başka yönü de Bakü'nün Kuzey Kafkasya'daki gelişmelere yönelik tutumuna yansımaları olmuştur. Öyle ki, Rus-Çeçen Savaşı sırasında kamuoyununun Çeçenlerin yanında olmasına rağmen, Azerbaycan hükümeti Rusya'nın Çeçen ayrılıkçılara karşı yürüttüğü kampanyayı resmi olarak desteklemişti (Valiyev, 2011: 5). Öyle ki, eğer Azerbaycan, Kolektif Güvenlik Anlaşması'na katılması ve NATO ile işbirliğini durdurması konusunda Rusya'nın yoğun baskısıyla karşı karşıya kalabilirdi. Yukarıdakiler göz önüne alındığında Bakü'nün bu dönemde Batı'ya yönelmemesinin nedenleri anlaşılabilir. Ayrıca Boris Yeltsin'in başkanlığı döneminde ikili ilişkiler oldukça gergindi ve bu ilişkiler büyük ölçüde iki lider arasındaki kişisel soğukluktan kaynaklanıyordu (İsmailzade, 2006: 12). Haydar Aliyev ayrıca Azerbaycan petrolünün batıya ihraç edilmesinin mümkün olabileceğine de inanıyordu. Çünkü Azerbaycan'daki sosyoekonomik durumu istikrara kavuşturmak ve Ermenistan'ın askeri ilerlemelerini engellemek açısından Haydar Aliyev'in bu strateji politikası kritik öneme sahipti.

Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik dış politikası yönelimi, Vladimir Putin'in 2000 yılında Rusya Federasyonu'nun ikinci cumhurbaşkanı seçilmesiyle ve Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in halen görevde olmasıyla değişikliğe uğramıştı. Öyle ki, bu dönemde Bakü ile Moskova arasındaki işbirliği bölgesel güvenlik bağlamında stratejik önem kazanıyor. Çünkü bu aşamada uluslararası ilişkiler sistemini etkileyen önemli faktörlerden biri bölgesel işbirliğidir. Siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanları kapsayan ortaklık ilişkileri, bölgesel güvenlik ve uluslararası işbirliği açısından olağanüstü bir öneme sahiptir (Abbasbeyli, 2011: 123-124). Bu anlamda Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik önemi nedeniyle bölgesel güvenlik sistemine önemli katkı sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Görünen o ki, Leningrad'daki KGB Yüksek Okulu'nun saflarındaki ortak geçmiş ve Putin'in Aliyev'e duyduğu hayranlık nedeniyle, her iki lider de ortak bir dil bulmayı ve Rusya ile Azerbaycan arasındaki olumsuz stereotipleri yıkmayı başardı. Daha sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunları hatırladı: "Haydar Aliyev'in Vladimir Putin ile ilk görüşmesi çok uzun sürdü ve bu görüşme bittiğinde meslektaş olarak birbirlerini çok iyi anlamayı ve çok güvene dayalı bir ilişki kurmayı başardılar" (Vesti.ru., 2018). Bu nedenle, başkanlığı devraldığından beri Vladimir Putin'in, özellikle her iki ülkede olgunlaşan siyasi sistemlerin benzerliği göz önüne alındığında, Rusya'nın Azerbaycan ile ilişkilerine yeni bir teşvik vermeye kararlı olması şaşırtıcı değildir (Dellecker ve Gomart, 2011: 135). Nihayetinde Haydar Aliyev'in sağlık durumu Ekim 2003'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki hafta önce başkanlıktan çekilmesine neden oldu (BBC News, 2003). Bakü ile Moskova arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyen ve yakınlaşmaya yol açan başka bir faktör Azerbaycan'da iktidarın sorunsuz bir şekilde el değiştirmesi yoluyla iç istikrarın sağlanması olmuştur. Ancak Rusya tarafından memnuniyetle karşılanan bu iktidar değişimi Batı tarafından dışlanmıştır. Batılı analistlere göre Kremlin'in Azerbaycan'ın iç ve dış politikasındaki gelişmeler üzerindeki etkisinin garantisi olarak iktidar değişiminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamada belli bir rolü vardı (Murinson, 2009: 132). Öyle ki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İlham Aliyev'in selefinin Rusya'ya yönelik başlattığı dış politika stratejisini sürdürmesi Batı tarafından bir menalı karşılanmamıştır. Daha da önemlisi, o zamana kadar Azerbaycan, Haydar Aliyev'in zaten öngördüğü sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için uygun fırsatlar elde etmişti. Ancak yeni seçilen Cumhurbaşkanı, yakında tamamlanacak olan ve artan

petrol fiyatlarına rağmen 1990'larda büyük gelir vaat eden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı şeklindeki “pazarlık kozunu” devraldığı için şanslıydı. Bu yeni gerçeklik, genel olarak resmi Bakü'nün genel dış politika gündeminin bir parçası haline geldi ve özel olarak Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelimini etkilemişti. Öyle ki, Batı'nın bölgede zayıflaması ve buna bağlı olarak Rusya'nın Güney Kafkasya'daki nüfuzunun güçlenmesi (genellikle 2008'de Rusya-Gürcistan savaşı sonrası) Azerbaycan'a Moskova yanlısı kervana katılma yönünde bir teşvik sağlamış oldu. Bu da Rusya'nın bölgesel hegemon olarak tanımaya yönelik dış politikalarının değişmesiyle sonuçlandı (Sussex, 2012: 89). Belki de kesin olarak Rusya yanlısı bir dış politikayı tercih edebileceği şüphesinden kaçındırmak için, Azerbaycan Mayıs 2011'de Bağlantısızlar Hareketi'ne (NAM) katılmaya karar vermiştir. Sonuç olarak Azerbaycan, Batı ile bütünleşme yönündeki genel siyasi rotasından ödün vermeden Rusya ile sağlam komşuluk ilişkilerini sürdürürebilmiştir. Ayrıca, yıllar süren karşılıklı yanlış anlaşma ve şüphelerin ardından hem Azerbaycan hem de Rusya, istikrarsız Kafkasya bölgesinin güvenliğinin sağlanması açısından birbirlerinin önemini farkına vardılar. Öyle ki, Kafkasya'nın endemik sorunlarını ne Rusya ne de Azerbaycan tek başına çözemez ve bu nedenle her iki tarafa da fayda sağlayacak uygun bir model bulmaya çalışmalıydılar.

3. Dış Politikayı İncelemek: Retorika Yerine Eylemler

Bağlayıcı bir angajman belgesi kavramına uygun olarak, Haydar Aliyev hükümetinin cumhurbaşkanının on yıllık iktidarı sırasında Rusya'yı “sosyalleştirme” çabaları altı çalışma ve bir resmi ziyaretle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya ile ikili iletişimi ve karşılıklı güveni geliştirmeye yönelik ısrarlı çabaları, Azerbaycan liderliği açısından Rusya'dan güvenlik desteği alma umudunun sinyalini verdi. Bunun aksine, mevkidaşı Rusya Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin “karşılıklılık kuralını” göz ardı etmekle Azerbaycan'ın çıkarlarına uygun hareket etmedi. Öyle ki, devlet başkanlarının ziyaretleri iki egemen devlet arasındaki dostane ikili ilişkilerin en yüksek ifadesi olarak kabul edildiğinden, Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik korunma stratejisindeki bağlayıcı katılım unsurunun geçen yüzyılın 90'lı yılları için önemsiz olduğu sonucuna varabiliriz. Benzer şekilde barışçıl bir ilişki arayışı da Rusya ile olan ilişkileri, Azerbaycan'ın Kremlin ile güçlü ekonomik bağları geliştirme çabalarını teşvik etmişti. Ancak, Azerbaycan'ın Rusya tarafından Çeçen isyancı güçlere yardım etmekle suçlandığı Birinci Çeçen Savaşı sırasında gündeme gelen Çeçenya sorunu, yalnızca 1994-1999 yılları arasında siyasi ortamın kötüleşmesine yol açmakla kalmadı, aynı zamanda karşılıklı ticaret ciro göstergelerini de etkilemişti ki, Rusya tarafından Azerbaycan'a 3 yıl süreyle ekonomik ambargo uygulaması ile sonuçlanmıştır. Azerbaycan'ın ticaretinin yüzde 70'inin Rusya'ya bağlı olduğu göz önüne alındığında ambargo ciddi bir darbe olmuştur (Aslanlı, 2010: 141). Sonuç olarak, 1999 yazında Azerbaycan-Rusya ticaret cirosunun hacmi 1997 yılının aynı dönemine kıyasla %33 oranında düşerken, Rusya'nın Azerbaycan ticaret cirosundaki payı %18 azaldı (Cherniyavskiy, 2010: 31). Hatta iki ülkenin ortak geçmişinden kaynaklanan ticari bağımlılığı ilişkileri iyileştirmede başarısız oldu. Buna yanıt olarak, Azerbaycan'ın devasa enerji kaynakları karşısında konumunu güçlendirme arzusu, siyasi ve ekonomik ortak portföyünü çeşitlendirmeye teşvik etti. Sonuç olarak, 1994 yılında Azerbaycan hükümeti ile önde gelen uluslararası petrol şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında, zengin Azeri - Çıracık - Güneşli derin deniz petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik tarihi yüzyılın anlaşması imzalandı. Anlaşmaya atfedilen görkemli isim, anlaşmanın muazzam önemini yansıtıyordu ve bunun nedeni yalnızca sahaların muazzam potansiyel rezervleri değildi. En önemlisi, Azerbaycan'a stratejik bir Avrupa-Atlantik çıkarı getirmiş oldu ki, bugün için geçerli olan Azerbaycan-Aİ ilişkisinin temelini sağladı (Nixey, 2010: 129). Bu aynı zamanda, Hazar petrol zenginliğine Moskova'ya güvenmeyecek bir rota inşa etmek için yıllardır yoğun müzakereler yürüten ABD tarafından da çok takdir edilmiştir. Rusya ise bu Antlaşmayı Batı'nın bölgedeki nüfuzunu artırabileceği gibi değerlendirmiş ve bu nedenle Azerbaycan'a yönelik protesto notaları ve yaptırım tehditleri her türlü gelişmeye agresif bir şekilde karşı

çıkmişti. Ancak stratejik bir adım olarak Cumhurbaşkanı Aliyev, anlaşmada Azerbaycan'ın başlangıçtaki yüzde 30'luk hissesinin yüzde 10'unun Rus petrol devi LUKOIL'e verilmesi Rusya'yı biraz rahatlattı. Rusya'nın hassasiyetine bir başka sahte bağlılık olarak, ilk petrolün bir kısmı Bakü-Novorossiysk boru hatları aracılığıyla dünya pazarlarına dağıtıldı. Yukarıdakiler göz önüne alındığında, bu aslında topraklarının % 20'sinin işgal edildiği yeni doğmuş fakir bir ülkede uygulamayı başaran Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in bir başarısıydı. Sonunda tarihi anlaşma kapsamında ilk petrol 1997 yılında üretildi. Yüzyılın Anlaşması petrolünün batıya nasıl ihraç edileceği sorunu, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında 1999 yılında işletilen BTC boru hattının inşasına ilişkin anlaşmayla çözüldü. BTC petrol boru hattı, Azerbaycan'da büyük ölçüde Rusya'ya bağımlılığı azaltmanın yanı sıra yeni ekonomik, siyasi inşa etme aracı olarak görülüyordu. Bu arada, 1995 yılında ABD, Rusya'nın Doğu-Batı ihracat boru hatlarını tekeline almamasını sağlama stratejisinin bir parçası olarak, Azerbaycan'dan Gürcistan'ın Karadeniz'deki Supsa Limanı'na kadar düşük kapasiteli bir petrol boru hattının yeniden inşasını teşvik etti (Nichol, 2011: 32). Çünkü Bakü-Supsa boru hattı, Çeçenistan'da uzun süren çatışmalar nedeniyle teknik ve operasyonel sorunlar yaşayan Bakü-Grozni-Tikhoretsk-Novorossiysk boru hattı üzerinden petrol taşımacılığının defalarca kesintiye uğradığı dönemde Azerbaycan için tek alternatif petrol ihracat rotasıydı (Ziyadov, 2014: 23). Diğer taraftan Haydar Aliyev hükümetinin petrol sektöründe başarılı olması Moskova'nın Azerbaycan'a karşı enerji kartını oynama yeteneğini azaltmış olurdu. Bunun yanı sıra Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olan diğer faktör Haydar Aliyev'in 1999'da Kolektif Güvenlik Anlaşması'nı beş yıl daha yenilemeyi reddetmesi olmuştur. Bunun yerine Azerbaycan, NATO ile aktif askeri işbirliğine girdi. Öyle ki, Azerbaycan'ın bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte yeni kurulan danışma forumuna - Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi'ne dönüştürülen Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'ne (NACC) katılmağa çalışmıştı. Azerbaycan ile NATO arasında daha da sağlam ilişkiler, 4 Mayıs 1994'te Haydar Aliyev'in siyasi diyalog, NATO liderliğindeki operasyonlara katılım ve pratik işbirliği sağlayan Barış için Ortaklık Çerçeve belgesini imzalamasıyla atıldı. Azerbaycan, NATO birlikleriyle askeri birlikte çalışabilirliğe ulaşmaya odaklanan Planlama ve Gözden Geçirme Sürecine katılan ilk Sovyet sonrası cumhuriyetler arasında yer almıştı. Azerbaycanın bu strateji hem de adaptasyonun başlangıcının sinyalini veren bir süreç olmuştur. Aynı yıl Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO Misiyonu kuruldu. Bunlardan en önemlisi, 1999 yılında bir müfreze (34 personel) konuşlandıran Azerbaycan kuvvetlerinin, Kosova Gücü (KFOR) bünyesinde Kosova'da NATO liderliğindeki barışı koruma operasyonlarına (Azerbaycan-NATO, 15 Yıllık Ortaklık: 37) katılması olmuştur. Ayrıca, 1993 ile 2000 yılları arasındaki dönemde Azerbaycan'ın kendi ordusunu geliştirmeye yönelik herhangi bir çarpıcı girişimi olmamasına rağmen Haydar Aliyev hükümeti, düzenli ordu için tek bir komuta sistemi kurarak ulusal savunma yeteneklerinin yeniden canlandırılmasına odaklanmıştır.

Boris Yeltsin'in iktidarı Vladimir Putin'e devretmesi sonrasında, Azerbaycan'ın korunma stratejisinin Batı yanlısı yönelimi Rusya ile uzlaşmaya doğru yöneldi. Azerbaycan'ın Rusya'ya karşı korunma stratejisinde sınırlı bir kervana katılmanın pekiştirdiğinin sinyallerinden biri de Bakü'nün Çeçenistan sorununa yönelik tutumunun tersine dönmesiydi. Öyle ki, Bakü, faaliyette olan ve Rusya'nın desteklediği Bakü-Grozni-Tikhoretsk-Novorossiysk boru hattına alternatif bir BTC projesini tercih etmesi olmuştur. Buna karşılık olarak Rusya, Azerbaycan'ı Çeçenya'ya askeri yardım sağlamakla suçlandı (Cherniyavskiy, 2010: 28). Rusya'nın 1994 sonlarında Çeçenya'yı işgal etmesinin iddia edilen nedenlerinden biri Azerbaycan'ın petrolü olduğundan (Cornell, 2011: 346), Putin ise Azerbaycan'ın çatışmaya yönelik tutumunun yalnızca Çeçenya üzerindeki kontrolü yeniden tesis etmek için değil, aynı zamanda Güney'deki nüfuzu korumak için de anahtar olduğunu fark etmiş görünüyordu. Rusya'nın baskısı altında Azerbaycan liderliği Putin'in taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sonuçta Bakü'deki Çeçen kültür merkezleri kapatıldı, üstelik Azerbaycan hükümeti Çeçen mültecilere karşı sıkı

önlemler almaya, hatta bazılarını Rus güvenlik servislerine teslim etmek zorunda kaldı (İsmailzade, 2006: 21). Başka bir yandan Azerbaycan hükümeti açısından Çeçen toplumu ülkenin iç dengesine yönelik bir tehdit oluştuyordu. Ayrıca, uzun süren görüşmelerin ardından Rusya ve Azerbaycan, Sovyet yapımı sekiz büyük istasyondan biri olan ve 1985 yılında inşa edilen Gabala radar istasyonunun kira şartları üzerinde anlaşmaya da varmış oldu (Sputnik International, 2012). 2002 yılında yapılan anlaşmaya göre Rusya'ya, 24 Aralık 2012 tarihine kadar yaklaşık 1.000 Rus askeri ve 500 Azerbaycanlıyı barındıran önemli bir gözetim yörüngesine sahip erken uyarı radar sahasını kiralama hakkı verildi. İstasyonun Rusya için çok az askeri değeri olmasına rağmen, anlaşmanın Azerbaycan'da fiziksel varlığını korumasını sağladı (Stratfor, 2012). Diğer taraftan ise Gabala radar istasyonunun kiralanması Rusya için önemliydi çünkü bu, Rusya'nın çevredeki yeniden canlanma girişimlerinin ortasında gerçekleşmişti. Bu hem de Bakü'nün istasyon üzerindeki imtiyazı Kremlin'e gönüllü bağlılığının bir başka işaretiydi.

Yeni yüzyılın evvelerinde Azerbaycan, Rusya'ya yönelik riskten korunma stratejisinde bağlayıcı angajman unsuruna da öncelik vermiştir. Vladimir Putin'in Haydar Aliyev'e, daha sonra da İlham Aliyev'e yönelik görünürdeki kişisel sıcaklığı, onların bire bir dış politikaları üzerinde bir şemsiye görevi olmuş ve karşılıklı güven ruhunu oluşturdu (Cornell, 2011: 108). İşbirliğini geliştirecek mekanizmaların genişletilmesine yönelik bir jest olarak, Rusya Devlet Başkanı'nın tüm Sovyet sonrası dönem boyunca Bakü'ye yaptığı ilk resmi ziyaretle ikili ilişkilerde yeni bir dönem olmuştur. Dolayısıyla Ocak 2001, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yeni bir aşamanın başlangıcı olarak görülebilir. Vladimir Putin'in Bakü ziyareti çerçevesinde Hazar Denizi'nde işbirliği ilkelerine ilişkin ortak bildiri ve Kafkasya'da güvenlik ve işbirliği ilkelerine ilişkin Bakü Deklarasyonu kabul edildi. Bildiride, diğerlerinin yanı sıra, tarafların barış ve dostluk ruhuyla Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin bir sözleşme için beş taraflı müzakereleri teşvik etmeye hazır oldukları teyit edilmiştir. Bu Deklarasyon hem de dolayısıyla iki ülkenin dış politika, güvenlik ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin temelini atmış oldu. Daha sonra 2002 yılında Haydar Aliyev Moskova'yı ziyaret ettiğinde çok sayıda belge imzalandı; 2010 yılına kadar uzun vadeli ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşma, ekonomik işbirliğinin temel ilkeleri ve yönlerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmalar, vergi kanununun ihlali ve üretim alanında işbirliği. Son olarak 2003 yılında Bakü'de askeri-teknik işbirliğine ilişkin hükümetlerarası bir anlaşma imzalandı (Aslanlı, 2010: 142). 2000 ile 2008 yılları arasında başkanlık düzeyinde yapılan çok sayıda resmi ve gayri resmi toplantılar verimli oldu; siyasi, stratejik ve askeri alanlarda çok sayıda önemli anlaşma imzalandı. Vladimir Putin'in Rusya'nın başkanlığını devralmasından bu yana Azerbaycan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerde yaşanan bu ısınma, iki devlet arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde niteliksel olarak yeni bir eğilimin altını çizdi. Öyle ki, ikili ilişkilerde ekonomik çıkarların siyasi çıkarların önüne geçtiği. Sonuç olarak, 2000-2008 yılları arasındaki dönemde Rusya ile Azerbaycan arasındaki çift yönlü ticaret cirosunun dinamiklerinde yoğun bir iyileşme yaşandı. Azerbaycan'dan Rusya'ya ihracat hacimleri, 2003'ten sonraki on yıl boyunca istikrarlı ve dikkat çekici bir artış gösterdi. Rusya'dan Azerbaycan'a ithalat hacimleri artış yaşanmıştır.

Vladimir Putin'in başkanlığı, Azerbaycan ile Rusya arasında derin siyasi ve ekonomik bağların teşvik etmesine rağmen, Haydar Aliyev'in özellikle enerji jeopolitiği açısından Azerbaycan'ın özerkliğini koruma çabalarını boşa çıkarmadı. Bu amaçla 2002 yılında Azerbaycan ile önde gelen uluslararası şirketlerden oluşan konsorsiyum arasında güvenli ve verimli bir Güney Kafkasya (veya Bakü-Tiflis-Erzurum) boru hattı sisteminin inşasına ilişkin bir anlaşma imzalandı (Jervalidze, 2006: 26). BTC ham petrol boru hattına paralel uzanan güzergahla, başlangıçta Şah Deniz doğalgazının Bakü yakınındaki Sangachal terminalinden Gürcistan ve Türkiye'ye ihraç edilmesi planlanıyordu; ancak uzun vadede planlanan Güney Gaz Koridoru altyapı projesiyle Avrupa pazarına Hazar doğalgazı sağlanması planlanıyordu. Benzer şekilde, 2001 yılında Azerbaycan'ın kıtanın önde gelen insan hakları örgütü olan

Avrupa Konseyi'ne katılmasıyla Batı entegrasyonuna yönelik bir başka sembolik jest daha yapıldı. Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi'nin insan haklarının korunması alanında en önemli hukuki belgesi olan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'ne 2002 yılından bu yana taraftır. Bahsi geçen enerji ve dış politika araçları, 2000 ve 2008 yılları arasında Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik stratejik korunma yöneliminin hakimiyet reddi unsurunu yansıtmaktadır. Bahsedildiği üzere dış politikasında Rusya ile siyasi ve ekonomik yakınlaşmaya yönelik bir değişime rağmen Azerbaycan, 2000'li yılların başından bu yana askeri yeteneklerini güçlendirmeye yönelik özel bir gündem izlemeye devam ediyor. Bu dönemde Azerbaycan, 2002'de Afganistan'da ve 2003'te Irak'ta uluslararası ve NATO liderliğindeki operasyonlara katılarak uluslararası toplumda daha geniş güvenlik sorumlulukları üstlendi. Küresel ve bölgesel güvenlik açısından 2007 yılında İlham Aliyev'in başkanlığında Azerbaycan, işbirliğinin temel taşıını belirleyen yeni BİO mekanizmasıyla NATO ile ilk Bireysel Ortaklık Eylem Planını başlattı. Ayrıca Azerbaycan şu anda NATO Parlamenter Asamblesi'nin yedek üyesidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hükümetinin dış politikaya yönelik ihtiyatlı yaklaşımı, Bakü'nün Gürcistan, Kırgızistan ve özellikle Ukrayna'daki bir dizi “renkli devrime” verdiği tepkiye de yansdı. Putin'in 2004 Ukrayna seçimlerinin galibi Viktor Yuşçenko'yu tanımayı reddetmesi ile Azerbaycan'ın Rusya destekli Viktor Yanukoviç'in destekçilerinin yanında yer almayarak itibarını kurtarmayı başardı (Cornel, 2011: 115). Daha sonra 2006 yılında Azerbaycan, Gürcistan'ın Rusya'nın enerji arzındaki geçici toplam kesintiden kurtulmasına yardımcı oldu. Rusya'nın kasıtlı cezalandırıcı eylemleri sırasında Tiflis'e verdiği desteğin bir işareti olarak Gürcistan'a küçük miktarda kendi gazını ve elektrik vermekle İran gazını da transit olarak aktardı (Socor, 2006). Tüm bunların ortasında, bu olayların Azerbaycan için riskli bir emsal oluşturabileceği yönündeki bazı korkulara rağmen, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Washington'a ilk resmi ziyaretini 2006 baharında yaptı.

Ağustos 2008'de beş gün süren Rusya-Gürcistan savaşı Güney Kafkasya'da yeni bir istikrarsızlık dalgası yarattı ve Sovyet sonrası Avrasya devletlerinin çoğunu dış politikalarını yeniden değerlendirmeye zorladı. 2008'den bu yana Rusya'nın Gürcistan'a ve daha sonra Ukrayna'ya yönelik iddialı davranışının çeşitli göstergeleri, Dağlık Karabağ ihtilafındaki aralıklı tırmanışlardan bahsetmiyorum bile, Azerbaycan'ın bakış açısına göre özellikle vahim görünüyordu. Azerbaycan ise Rusya'ya düşmanlık yapmaktan kaçınmaya çalışarak NATO'ya üyelik veya Avrupa Birliği ile entegrasyon konusunda ihtiyatlı davrandı. Buna göre, 2009 yılında EaP ortak politika girişimine katılmış olmasına rağmen, Azerbaycan'ın Avrupa entegrasyon arzuları 2013 Vilnius Zirvesi sırasında açıkça zayıflamış görünüyordu (Valiyev, 2013). Sonuç olarak Bakü, 2014 yılında AB ile Ortaklık Anlaşması imzalamaktan kaçındı. 'Kimsenin yardıma gelmeyeceği' yönündeki yaygın endişe, resmi Bakü'yü, toprak bütünlüğünü desteklemesine rağmen, Ukrayna krizi sırasında Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemekten kaçınmaya yönelmiş görünüyor. Ukrayna'nın BM Genel Kurulu'nda 27 Mart 2014'te 68/262 sayılı karara oy vermesiyle, Çeçenistan'ın durumuna gelince, Rusya destekli Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov, Avrupa ve ABD'de ağır eleştirilere maruz kalsa da Azerbaycan, Kuruluş, Kadirov'un başkanlığının ilk yıllarında pozisyonlarını güçlendirmesine yardımcı oldu. Azerbaycan hükümeti Çeçen cumhurbaşkanını birkaç kez Azerbaycan'a davet etti ve Kadirov Kasım 2009'da Bakü'yü ziyaret etti (Valiyev, 2011: 6). Azerbaycan'ın şu andaki sınırlı ilerlemesinin bir başka boyutu da ülkenin Kremlin ile kapsamlı askeri ve askeri-teknik işbirliğine dahil olmasıdır. SIPRI Silah Transferleri Veri Tabanına göre Rusya, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana en büyük toplam silah ihracatı değerine sahip olan, Azerbaycan'ın birincil silah tedarikçisi konumunda olmasına rağmen, silah ticareti ilişkileri ancak 2007'de başlamıştır.

Devlet başkanlarının karşılıklı resmi ve çalışma ziyaretleri 2008 yılından bu yana devam etmiş, üst karar alma kademelerindeki iletişim artmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında Dostluk ve Stratejik Ortaklığa ilişkin bir Bildirge, dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri

Medvedev'in 2008 yılında Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalandı. Bu bildiri, ikili ilişkilerin önceliklerini belirleyen bir başka temel belgeyi - Dostluk, İşbirliği Antlaşması'nı - tamamlıyordu. ve Karşılıklı Güvenlik 3 Temmuz 1997'de imzalandı. Belge, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin son döneminin temellerini yineliyordu. Şu anda, 1993 Serbest Ticaret Anlaşması, 1996 Sınır Bölgelerinde İşbirliği Anlaşması, 2003 Askeri-Teknik İşbirliği Anlaşması, 2006 Fikri Mülkiyet Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma dahil olmak üzere 150'den fazla hükümetlerarası düzenleme yasal temelini oluşturmaktadır. 2014 İkili Yatırım Anlaşması vb. Rusya ile bağlayıcı bağlantılar kurma çabaları hükümetler arası kanalda bu şekilde hayata geçiriliyor. Ayrıca Azerbaycan ile Rusya arasında kültür ve eğitim alanında işbirliği de temel önceliklerden biridir. Rusya'da yaklaşık 15.000 Azerbaycan vatandaşı eğitim görüyor. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi ve I.M. Sechenov Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi'nin Bakü şubeleri sırasıyla 2010 ve 2015 yıllarında açıldı. Bakü düzenli olarak Azerbaycan-Rusya Gençlik Forumlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor; Rusya ve Azerbaycan yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliği geliştirilmektedir. Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen ortak bir proje olan ve 2010 yılından bu yana Bakü'de her yıl düzenlenen Bakü Uluslararası İnsani Forumu, küresel sorunlara yönelik stratejilerin tartışıldığı son derece saygın bir mekan haline geldi. Benzer şekilde her yıl Azerbaycan-Rusya Bölgelerarası Forumu düzenleniyor ve bölgelerarası işbirliğinin geliştirilmesine ivme kazandırılıyor. Rus dilinin öneminin yanı sıra, Azerbaycan'da yaygın kullanımının Rusya ile ilişkilerde ona avantaj sağlaması nedeniyle hafife alınmamalıdır. Bu amaçla, halklar arası etkileşimler iki ülke arasındaki diyalogun ve karşılıklı anlayışın kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanı sıra XXI Yüzyılın başlarında Azerbaycan geleneksel olarak Rusya'nın Güney Kafkasya'daki en büyük ticaret ortağı olmuştur. Rusya aynı zamanda Azerbaycan'ın BDT ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağı ve petrol dışı sektördeki en büyük ithalatçısıdır. Öyle ki, iki ülke petrol dışı sektörde en yüksek entegrasyon seviyesine ulaştı (Gasimli, 2011: 88). Mevcut ciroya gelince, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret 2017 yılında 2.141.283 bin ABD dolarının üzerine çıkmış ve bu da Rusya'yı Azerbaycan'ın ticaret ortağı portföyünde İtalya ve Türkiye'den sonra üçüncü sıraya yükseltmiştir (Devlet İstatistik Komitesi, 2018). Buna ek olarak, Rusya ve Azerbaycan, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun (INSTC) en ileriye dönük olduğu ortak ulaştırma projelerinin geliştirilmesinde başarılı bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Bu, Hindistan, İran, Azerbaycan ve Rusya arasında gemi, demiryolu ve karayoluyla yük taşıma aracı olarak stratejik öneme sahiptir. Projenin uygulanması, katılımcı devletlere, hacminin 15-20 milyon tona ulaşması beklenen transit sevkiyatlardan önemli miktarda kar elde etme fırsatı sağlayacak (Cherniyavskiy, 2010: 34). Azerbaycan hükümeti proje konusunda iyimserdir ve projenin uygulanması kapsamında üstlenilen tüm taahhütleri halihazırda yerine getirmiştir. Azerbaycan ile Rusya arasındaki gaz anlaşması, ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinde bir başka faktördür. Gazprom, 2011 yılından itibaren Azerbaycan'dan yılda yaklaşık iki milyar metreküp gaz satın aldı ve bu hacmi artırmayı planlıyor. Rusya, Azerbaycan'dan gaz alarak gaz taşımacılığında tasarruf sağlıyor. Dolayısıyla Azerbaycan gazı için teklif edilen fiyatın Rusya'nın kendi gazını Avrupa'ya sattığı fiyatla benzer olması şaşırtıcı değil. Her iki durumda da Rusya ekonomik ve politik olarak kazanıyor. Azerbaycan için bu tür bir işbirliği gerçekten faydalı çünkü ülke gazını piyasa fiyatlarından satabiliyor. Aynı zamanda Dağıstan'a ve Kuzey Kafkasya'nın diğer cumhuriyetlerine gaz sağlanması Azerbaycan'ı bölgenin ekonomik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir oyuncu haline getiriyor. Özetlemek gerekirse, iki ülke arasındaki derin karşılıklı ticari bağlar her iki tarafa da fayda sağlamaya devam ediyor ve bu durum Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik korunma stratejisindeki ekonomik pragmatizm unsurunu yansıtıyor. Aynı zamanda, Azerbaycan'ın petrol ve gaz rezervi potansiyeli geleneksel olarak yerli elitlerin bağımsız bir dış politika rotasını şekillendirme konusundaki güvenini artırdı. Bu bağlamda Azerbaycan'da sürdürülen Rus tahakkümü-inkâr politikası, selefının uzun zaman önce oluşturduğu bağlamda

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da sürdürülmektedir. Görünüşe göre günümüzün Azerbaycan'ı, Hazar petrol ve gaz kaynakları için Batı'ya giden tek rotadır ve Rusya'nın dünya enerji ihracat pazarlarına erişim üzerindeki eski tekeli kırılmaktadır (Paul ve Rzayeva, 2011). Bakü-Supsa petrol boru hattı ve “Batıya açılan petrol penceresi” (Starr ve Cornell, 2005) olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan, Azerbaycan'ın ekonomik ve jeostratejik potansiyelini önemli ölçüde artırmaya devam ediyor. Doğal gaz konusunda ise, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) yayınladığı Küresel Gaz Görünümü raporuna göre, Güney Gaz Koridoru ile Azerbaycan'ın doğalgazı 2040 yılına kadar yüzde 9,1 büyümeyle yıllık 48 milyar metreküp ihracat hacmine ulaşacak. SCPX, TANAP ve TAP) yaklaşık dört yıl içinde faaliyete geçecek. Azerbaycan, 2006 yılının sonlarından bu yana faaliyette olan Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) gaz boru hattı sisteminin yanı sıra, bugün çok daha iddialı enerji altyapı projelerinde yer alıyor; bu da açıkça hem Azerbaycan hem de Güney Kore için benzersiz jeostratejik rolü olan Güney Gaz Koridoru'na gönderme yapıyor. AB. Rota, uzun süredir faaliyet gösteren Güney Kafkasya Boru Hattı'nı (SCPX), yakın zamanda hizmete giren Trans Anadolu Boru Hattı'yla (TANAP) ve Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya ulaşması beklenen Trans Adriyatik Boru Hattı'nı (TAP) bir araya getirecek. Bir 'ortak çıkar projesi' olarak, dünyada şimdiye kadar geliştirilen en karmaşık bölgelerarası gaz değer zincirlerinden biri haline gelmesi bekleniyor. Böylece Azerbaycan, onlarca yıldır doğal gazın üretimi ve doğrudan Avrupa pazarına taşınmasına ilişkin sözleşmeler imzalayarak jeostratejik önemini kanıtlamış oldu.

Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik politikası, dengeleme-çoğunluk sürekliliği boyunca herhangi bir stratejik riskten korunma bileşenini ne ölçüde kullanıyor? 2016 yılından bu yana, dolaylı dengeleme unsurunun, buna karşılık gelen sınırlı bir takip unsuruyla orantılı olarak telafi edildiği görülmektedir. Özellikle, Azerbaycan'ın Avrupa-Atlantik entegrasyon çabalarında ne kadar temkinli davrandığı ve belirli siyasi konularda Rusya'ya meydan okumaması, Bakü'nün askeri modernizasyon gündemi ve spesifik dengeleme adımlarıyla örtüşüyor. Azerbaycan, askeri modernizasyona olan odağını artırmanın yanı sıra, Afganistan ve Orta Asya ülkelerine stratejik bir erişim yolu olarak uluslararası terörizme karşı koymadaki rolü nedeniyle Batı için stratejik değerinin farkına varmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, selefinin Azerbaycan'ın kendi başına bir Güney Kafkasya ülkesi olduğunu kanıtlama politikasını izledi. Azerbaycan ayrıca, özellikle 2009 yılında Avrupa Birliği ile Sovyet sonrası altı “stratejik öneme sahip” devlet arasındaki ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek için başlatılan ortak bir politika girişimi olan Doğu Ortaklığı'na (EaP) katılarak, AB ile daha geniş işbirliği bağlarını sürdürmeyi taahhüt etmişti. Azerbaycan da dahil. Rusya'nın gücünü aşırı derecede yansıtmasına izin vermemeye çalıştığı bir ortamda, Gabala radar istasyonunun kira sözleşmesi 2012 yılında sonlandırıldı (Sputnik International, 2012). Tüm ekipmanlar sökülerek Rusya'ya nakledilirken, istasyon Azerbaycan'a geri verildi. Bu eylem, Sovyet sonrası bir ülke için eşi benzeri görülmemiş bir adımı temsil ediyordu; özellikle Putin döneminde dikkat çekiciydi. Azerbaycan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin mevcut dengeli ve pragmatik yapılanması, Azerbaycan'ın Rusya ile karşılıklı avantajlı işbirliğini teşvik etmesine yardımcı olan ve aynı zamanda potansiyel güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için rekabetçi unsurları da içeren bir “kazan-kazan” modeli olarak değerlendirilebilir. Karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, Azerbaycan ve Rusya'nın katılımıyla yeni bölgesel işbirliği formatlarının oluşturulmasını belirliyor. Bu bağlamda son dönemde Azerbaycan, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının üçlü toplantısına özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Üçlü Zirve, bölgesel güvenlik ve işbirliği açısından stratejik önem taşıyor. 8 Ağustos 2016'da Bakü'de gerçekleştirilen toplantı, Avrasya jeopolitik alanında yeni bir işbirliği formatının temellerini attı. Öyle ki, Azerbaycan, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek yeni formatın bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına hizmet edeceğine ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği düzeyinin artırılması için iyi fırsatlar yaratılması gerekiyordu. Taraflar, ekonomi, kültür, enerji, ulaştırma, turizm ve eğitim gibi önemli alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi

konusunda anlaşmaya vardı. Terörle mücadele, aşırılığın önlenmesi, yeni enerji projelerinin uygulanması, Kuzey-Güney ulaşım koridoru gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi kararı alındı. Bu noktalar, üç ülke liderlerinin buluşmasının küresel siyasetin güncel sorunları açısından önemli olduğunu gösteriyor. Bu yeni jeopolitik açılım bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir gelişme haline gelebileceğini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İ. Aliyev, üçlü işbirliği formatının çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna emin olduğunu ifade etti. Karşılıklı saygı temelinde bölge ülkelerini risklerden korumanın, istikrarı güçlendirmenin ve iş birliğini derinleştirmenin mümkün olduğunu özellikle vurguladı (Алимуса Ибрагимов. Российско-Азербайджанские отношения на фоне региональных процессов // 37). Böylelikle bağımsızlıktan bu yana Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik dış politika tercihlerinin kanıtı, beş kurucu unsurdan oluşan çok bileşenli bir yaklaşım olarak Rusya'ya karşı stratejik riskten korunma davranışının statik olmadığını gösteriyor. Böyle bir eğilim, unsurların belirli dinamiklere bağlı olarak anlam kazanma ya da kaybetme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bugün Azerbaycan, Rusya'yı 2000 ile 2016 yılları arasında olduğundan farklı bir şekilde (daha dengeli ve eşit bir şekilde) koruyordu. Ancak çalışma dönemi boyunca Azerbaycan liderliğinin dış politika rotasını Rusya'ya yönlendirme konusundaki genel motivasyonu aynı kalmıştır.

4. Azerbaycan'ın Rusya'ya Yönelik Stratejik Riskten Korunma Yönelimi

Bugün modern Azerbaycan'ın dış politikası iki ana hedefe odaklanmaya devam etmektedir: Ermenistan ile sınırlandırma ve sınır belirleme sürecini hızlandırmalı, Azerbaycan'ın bölgesel güçler için kilit bir ortak haline getirilmesi. Yeni-Gerçekçi uluslararası ilişkiler uzmanı Stephen Walt, devletlerarası dengeleme-sürüklenme tartışmasını ilk başlatanlardan biri olarak kabul etmektedir. Ona göre, devletler güvenlik ihtiyaçlarının hesaplanmasında, dış tehditlere ya tehdit eden bir devletten güvenliği sağlamak için belirli bir koalisyona katılarak yanıt verebilirler (Walt, 1987: 110). Bununla birlikte, Yeni-Gerçekçiler tarafından savunulan, devletlerin uyum tercihlerindeki böylesi bir çatallanma, bir ülkenin dış politikasını şekillendirmeye yetkili karar vericilerin dış politika tercihlerini etkileyebilecek her türlü iç kısıtlamadan muaf olduklarını varsayması açısından basit görünmektedir. Öyle ki, Stephen Walt ulusal çıkarlara, ekonomik bakış açılarına, uluslararası ideolojik veya kültürel yakınlıklara ve diğer faktörlere çok az önem veriliyordu. Sonradan askeri temelli yeni-gerçekçi yaklaşımın devletlerin uyum davranışına sınırlı uygulanabilirliğinin, gerçekçi geleneğin başka bir neslinin (neoklasik gerçekçilik) hipotezleriyle desteklenmişti.

Sistemik güçler üzerinde yeni-gerçekçi vurguyu kullanan neoklasik gerçekçi yaklaşım, iç yapıları analizi tercih ediyorlardı. Neoklasik gerçekçiliğin önde gelen savunucularından biri olan Randall Schweller, "sistemik baskıların, dış politika davranışını üretmek için müdahale eden iç değişkenler yoluyla filtrelendiğini" bildirmiştir (Schweller, 2004: 164). Neoklasik gerçekçiliğe göre öncelikle karar vericilerin algıları bir ülkenin politika oluşturma sürecini etkileye biliyordu (Tuke, 2011: 34). Bu bağlamda, yalnızca devletlerin göreceli güç yeteneklerini değil, aynı zamanda bu yeteneklerin devlet liderleri tarafından algılanmasını da dikkate alan neoklasik gerçekçilik, farklı devletlerin motivasyonlarının rolünü vurguluyorlar (Bhattacharjee, 2011: 15). Bu araştırmanın amaçları doğrultusunda, petrol ve doğalgaz zenginliği, politika yapıcılarının bir devletin göreceli güç yeteneklerine ilişkin algılarını etkileyen önemli bir faktör olarak görülüyor. Ayrıca bu devletlerin dengeleme ve peşine takılma diyalektiğinin ötesinde daha geniş bir uyum seçenekleri yelpazesine sahip olmaları için "fırsat pencerelerinden" biridir. Yani, devletlerin potansiyel olarak tehditkar bir güç karşısında radikal uyum davranışı tercihleriyle sınırlandırılmamasını, bunun yerine gizli bir tehdit karşısında dış politika araçlarının bir kombinasyonunu (stratejik riskten korunma dış politika yönelimi) uygulamasını mümkün kılan bir başka müdahale faktörüdür. Bu, Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik dış politikası açısından da geçerlidir. Sovyetlerin dağılmasından sonra bile bir Sovyet halefi devleti olan Rusya'nın, genellikle

Sovyet sonrası alanı homojen bir şey olarak gördüğü görülüyor. Tarihsel olarak “etki alanı” kavramına özel bir vurgu yapan Soğuk Savaş sonrası Rusya, SSCB'nin çöküşüyle oluşan “kuşak bölgesi” etrafındaki iddialı varlığını ısrarla korumaya veya yeniden kurmaya çalışmıştı. Pek çok kişiye göre Rusya bunu yaparken, donmuş çatışmalardan yararlanarak Avrasya'daki nüfuzunu kullanıyordu. Dağlık Karabağ olayında, AGİT'in Minsk Grubu süreci kapsamında Ermenistan ile Azerbaycan arasında arabulucu olarak kilit bir rol oynayan Kreml'in Erivan'a silah sağlaması “onları elinde tutmasına” yardımcı oluyordu (Cooley, 2017). Bu arada Dağlık Karabağ konusu, Moskova ile Bakü arasındaki müzakerelerde hem çekişme konusu hem de pazarlık kozu olmayı olmuştur. Çünkü son yaşanan olaylar, çatışmanın çözüme kavuşturulmaktan çok uzak olduğunu, topyekun bir savaşa dönüşebileceğini gösteriyordu. Bu durum, modern Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ anlaşmazlığı konusunda herhangi bir destek alabilmek için Rusya'ya karşı sürekli olarak “aklı başında” bir yaklaşım arayışı dış baskıyla sonuçlanmıştır. Bu anlamda, Azerbaycan, güvenliği (dengeyi) korumak için ya güçlü Rusya'ya karşı diğer benzer devletlerle birleşme eğiliminde olmalıydı ya da kendini Rusya ile aynı hizada tutacaktır. Şimdiye kadar, farklı Sovyet sonrası ülkeler (Baltık Devletleri hariç) “en büyük bölgesel güç” en büyük potansiyel düşman'a yönelik çeşitli stratejiler uyguladılar (Moldova, Gürcistan ve Ukrayna örneğinde Rusya'yı dengelemek veya Ermenistan örneğinde Kremlin ile birlikte hareket etmek). Azerbaycan ise onların aksine olarak “her iki stratejiyi aynı anda” izlemiştir (Coyle, 2017: 259). Bu, Haydar Aliyev'in iktidara gelmesinden bu yana Azerbaycan'ın Moskova ile ilişkilerinde sürdürmeyi tercih ettiği bir uzlaşma alternatifi olmuştur. Bu noktada bir soru ortaya çıkıyor: Azerbaycan'ın Kremlin'e karşı ya da onunla ittifaka girmek için her iki seçeneği de reddetmesine olanak tanıyan “fırsat penceresi” neydi? Yeni-Gerçekçi Uluslararası İlişkiler geleneğinin öne sürdüğü gibi, Azerbaycan'ın Rusya'ya yönelik dış politika stratejisi büyük ölçüde Moskova'nın potansiyel olarak tehdit ettiği ulusal güvenlikle ilgili düşüncelerden etkilenmiştir. Çünkü Rusya'nın donmuş fakat değişken Dağlık Karabağ çatışmasına dahil olduğu iddiası ve diğer Sovyet sonrası devletlere karşı iddialı davranışları, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik benzer bir tehdidin habercisi olma potansiyeline sahip olmuştur. Yeni-Gerçekçilere göre Azerbaycan, ezici bir rakiple uğraşırken dengeleme ve peşine düşme arasında seçim yapmalıdır. Üstelik, artıları ve eksileri tartarken, iki hususa göre hareket etmelidir: birincisi, kurulduğunda varsayılan ittifakın büyük güce karşı koymak için yeterli birleşik kapasiteye sahip olup olmayacağı; ikincisi ise büyük gücün koalisyonu daha kurulmadan ezip ezemeyeceğidir (Rosato, 2010: 26). Daha sonra, birleşik yeteneklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından Azerbaycan, benzer devletlerle ittifakın kendisini savunamayacak kadar zayıf olacağını fark ederse Rusya ile birlikte hareket edecek veya büyük bir uyumsuzluğu önlemek için yeterli miktarda birleştirilmiş kaynak varsa Rusya'ya karşı denge kuracaktır. Sovyet sonrası alana dönersek, üç devletteki Moldova (Transdinyester), Gürcistan (Abhazya ve Güney Osetya) ve Ukrayna'daki (Kırım ve Donbass) ayrılıkçı hareketler, yeteneklerin yanlış hesaplanmasının ne kadar acı verici olabileceğini kanıtladı. Azerbaycan ise alternatif bir strateji arayışında olmakla yalnızca güvenlik kaygıları üzerine değil, aynı zamanda enerjiye dayalı diplomasi potansiyeli üzerine de kumar oynamakla özünün dengeleme politikasını hayata geçiriliyordu. Bu bağlamda, neoklasik gerçekçiliğin önermeleri, sahip olunan petrol ve gaz rezervleri göz önüne alındığında, Azerbaycan'ın elitlerinin ülkenin dış politikasını formüle ederken daha fazla güvene sahip olduklarını açıklamaktadır. Aslında, Avrupa kıtasının doğu kesiminde, Rusya'nın enerji tedarikindeki nüfuzu, Çünkü Rusya hem çoğu AB üyesi ülkede (özellikle Baltık Devletleri, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan) hem de AB dışında tüm komşu ülkelerde belirli bir avantaj sağlıyordu. Azerbaycan hariç Rusya'ya bunu akılda tutarak, tehditlerden kaçınma ve bunları en aza indirme arzusunun yanı sıra, Azerbaycan liderliği, ticari kazanımları en üst düzeye çıkarma arayışında Batı ile çıkar temelli ilişkilere öncelik veriyor (Kurecic, 2017: 332). Petrol ve gaz sektörüne birden fazla ülkenin yatırım yapmasının öncelikli olarak ulusal çıkarların mı yoksa yönetici elitlerin çıkarlarının mı

bir tezahürü olduğu hiçbir fark yaratmaz. Burada hidrokarbon zengini diğer iki eski Sovyet devletinin (Kazakistan ve Türkmenistan) Rusya ile ilişkileriyle bir paralellik kurulabilir. Her iki ilişkinin de merkezinde yer alan doğal kaynaklar (Kazakistan örneğinde petrol ve Türkmenistan örneğinde doğal gaz), iki ülkenin Rusya ile yakın işbirliğini sürdürmek ve diğer büyük güçlerle işbirliği yaparak mesafeyi korumak arasında bir denge kurmasına olanak tanıyor gibi görünüyor. Öyle ki, Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişme potansiyelini nasıl değerlendirdiğini sorduğunda şu cevabı verdi: "Rusya Federasyonu ile daha fazla askeri-teknik işbirliği planlanıyor. Çatışmaların sona ermesinin ardından bu konuyu Rus liderliğiyle de tartıştık. Çünkü doğal olarak kaynaklarımız ve mühimmatımız tükendi ve cephaneliğimizin savaş öncesindeki sınırlara kadar yenilenmesi gerekiyor. Bu yönde çalışmalar sürüyor. Ana askeri teçhizatımız Rus yapımı teçhizattır. Ve Ermenistan'ın aksine biz asla şikayet etmedik. Çünkü şikayet etmeye gerek yoktu. Rus askeri teçhizatı bazı açılardan dünyanın en iyisi ve genel olarak dünyanın en iyilerinden biri. Doğru ellerde olması gerekiyor ki daha sonra Ermenistan'da askeri-siyasi krize yol açacak bu tür asılsız suçlamalar yaşanmasın." (Artamonov, 2023: 102). Gelecekte Rusya ve Azerbaycan için birleşik bir savunma sistemi oluşturulmasından bile söz edilmesi mümkün. Haziran 2020'de bu konu, BDT ülkeleri Genelkurmay Başkanlarının Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bir temsilcisinin katılımıyla yaptığı toplantıda zaten gündeme getirildi. Azerbaycan analitik merkezi Atlas'ın yöneticisi Elhan Şainoğlu'na göre, Cumhurbaşkanı tarafından Moskova'da imzalanan Bildirge, bölgedeki yeni jeopolitik gerçekliği ve yeni güç dengesini karakterize ediyor. Böylü ki, Azerbaycan yaz aylarında Türkiye ile Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladı. O zaman bu deklarasyon Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde sorun teşkil edecek gibi görünüyordu ama gördüğümüz gibi İlham Aliyev Moskova Deklarasyonu ile durumu eşitledi. Yani Azerbaycan'ın bir NATO ülkesiyle askeri-siyasi işbirliği yapması artık Moskova için sorun değildir. Sonuç olarak, Azerbaycan'ın Rusya'dan askeri teçhizat tedarikini, Türkiye'den, İsrail'den, Pakistan'dan ve diğer devletlerden silah olarak çeşitlendirme politikasıyla güvenle birleştirdiği belirtilebilir. Hiç şüphe yok ki böylesine dengeli bir politika ve silahların önemli bir kısmının (örneğin Bayraktar ve AK-47 İHA'lar) yurt içinde üretilmesi, ülkenin herhangi bir dış bölgesel tehdit karşısında bağımsız politikasının anahtarı olacaktır. Diğer taraftan ise Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan süreçler, Rusya-Türkiye ilişkilerinden ciddi şekilde etkileniyor. Ankara-Moskova arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma, analistlerin çeşitli tahminler ortaya koymasına zemin oluşturuyordu. Çünkü bu sürecin bir bütün olarak küresel siyaseti etkilemesi mümkün. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, küresel ve bölgesel düzeyde gözle görülür değişikliklere neden olabilir ve Orta Doğu'dan Güney Kafkasya'ya kadar büyük bir alanı ilginç jeopolitik süreçleri tetikleyebilir. Ancak ABD ve AB, Rusya ile Türkiye arasındaki yakınlaşmaya karşı biraz temkinli davranıyorlar. Moskova ise bu durumdan yararlanarak NATO'nun en güçlü üyelerinden biriyle ilişkilerini yeni bir seviyeye yükseltmeye çalışıyor. Kremlin'in bu yönde attığı adımlar bunun teyidi niteliğindedir. Rusya, Türkiye ile ekonomi, turizm ve enerji gibi alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Moskova ve Ankara'nın yeni bir işbirliği seviyesine ulaşması tüm bölgenin yararına olacaktır. Bu tarihi şansı Azerbaycan iyi değerlendirmeye çalışmalıdır.

5. Sonuç

Yukarıdakileri özetleyerek, aşağıdaki ana sonuçları formüle edebiliriz. Şu anda Azerbaycan, çok vektörlü ve dengeli dış politika stratejisi sayesinde hem ikili ilişkiler bağlamında hem de çok taraflı ilişkiler çerçevesinde bölgenin güvenliğine temel katkı sağlamakta, aynı zamanda bölgesel güvenlikte de önemli bir rol oynamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki çok yönlü ilişkiler, modern uluslararası ilişkiler sisteminin önemli bir kapasitesini oluşturuyor. Çünkü Rusya-Azerbaycan ilişkileri bölgede stratejik güvenlik dengesini sağlama ve işbirliği ilişkileri için güvenilir bir temel oluşturma kapasitesine sahiptir. Son olarak araştırma sürecinde toplanan materyallerin sistematik

analizi şunu göstermektedir ki, Azerbaycan uzun yıllardır Rusya'ya karşı sürekli olarak sözde “stratejik” sabır politikasını uygulamıştır. Başka bir deyişle Azerbaycan, devletini ve bağımsızlığını koruma kaygısıyla Rusya'nın bölgedeki aşırı nüfuzunu görmezden geliyor ya da Dağlık Karabağ konusunda Rusya'nın ihanet algısını unutmış gibi davranıyordu. Görünen o ki, bu mantık, özellikle BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı ilgilendiren bir dava söz konusu olduğunda, oy verme şekillerinde pekiştirilmiştir. Bugün Azerbaycan, Ukrayna krizi sırasında Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeyi reddederken, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kabul edilen ilgili karar lehine oy kullanarak onaylamıştır. Bu tür diplomatik manevralar, kalıcı ikili ilişkilerin devam etmesi için alan yaratırken, Azerbaycan'ın güvenliğine yönelik oluşturabileceği potansiyel tehditler nedeniyle Rusya'nın belirli bir “ötekileştirilmesi” meydana getirmiştir. Öyle ki, Rusya'nın kendisini “proto-süper” güç olarak konumlandırma arzusunun yeniden ortaya çıkmasına rağmen Ukrayna krizi ile bir kez daha ortaya çıkmıştı. Bu nedenle de bugün Bakü'nün ne Batı ile ilişkilerde çıkarlarını güvenleştirmesi ne de Moskova ile aşırı yakınlaşma yoluna gitmesi onun Rusya'ya karşı stratejisi büyük ölçüde eski şeklini korumaktadır.

Kaynakça

- Abbasbeyli A. (2011). *"Dünya siyaseti: 20. yüzyılın ikinci yarısı - 21. yüzyılın başı"*, Bakü: Nurlar NPM
- Alexander, A. (2023). Россия — стратегический партнер Азербайджана в области вооружений // 30 лет дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном: пройденный путь и взгляд в будущее: сборник статей. Moskova
- Aslanli, A. (2010). Azerbaijan - Russia relations: Is foreign policy strategy of Azerbaijan changing? *Turkish Policy Quarterly* 9, no. 3: 137–45
- Azerbaijan-NATO: 15 Years of Partnership. (2014). *The mission of the Republic of Azerbaijan to NATO*. Erişim adresi [www.mfa.gov.az/files/file/Az-NATO_15_years%201\(eng\).pdf](http://www.mfa.gov.az/files/file/Az-NATO_15_years%201(eng).pdf)
- BBC News (2003, December 12). *Former Azerbaijan president dies*. Erişim adresi <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3315081.stm>
- Bhattacharjee, B. (2011). China, India and the global scramble for oil: A neoclassical comparison. *CEU eTD Collection*. Erişim adresi http://www.etd.ceu.hu/2011/bhattacharjee_barnil.pdf
- Cherniyavskiy, S. (2010). Russia and Azerbaijan: Special features and main vectors of interstate cooperation in the post-soviet period. *The Caucasus & Globalization* 4, no. 1–2:
- Cooley, A. (2017). Whose rules, whose sphere? Russian governance and influence in the post-soviet states. *Carnegie Endowment for International Peace*. Erişim adresi <http://carnegieendowment.org/2017/06/30/whose-rules-whose-sphererussian-governance-and-influence-in-post-soviet-states-pub-71403>
- Cornell, S. (2011). Azerbaijan since Independence. *Studies of Central Asia and the Caucasus Series*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Coyle, J. (2017). *Russia's border wars and frozen conflicts*. Cham: Springer International Publishing.
- Dellecker, A. and T. Gomart. (2011). *Russian energy security and foreign policy*. Abingdon, Oxon: Routledge.

- Huseynov A. (2011). *Azerbaycan-Rusya ilişkileri. Bağımsızlıktan sonraki ilk 10 yıl. Stratejik Analiz // Azerbaycan'ın iç ve dış politikasına ilişkin analitik dergi, uluslararası ilişkiler No. 3.* Bakü
- Gasimli, V. (2011). Economic cooperation of Azerbaijan and Russia. In Russian-Azerbaijani relations during 20 years: *History and perspectives, Centre for Strategic Studies (SAM).*
- Gvalia, G. D. Siroky, B. Lebanidze, and Z. Iashvili. (2013). Thinking outside the bloc: Explaining the foreign policies of small states. *Security Studies 22:*
- Ismailzade, F. (2006). *Russia's energy interests in Azerbaijan.* London: GMB Publishing Ltd. Southeast European and Black Sea studies 21
- Jervalidze, L. (2006). *Georgia: Russian foreign energy policy and implications for Georgia's energy security.* London: GMB Publishing Ltd.
- Kirvelyte, L. (2012). The dilemma of Azerbaijan's security strategy: Energy policy or territorial integrity? *Lithuanian Annual Strategic Review, 10, no. 1:*
- Kjærnet, H. (2009). The energy dimension of Azerbaijani–Russian Relations: Maneuvering for Nagorno-Karabakh. *Russian Analytical Digest 56, no. 9:*
- Kurecic, P. (2017). Small states and regional economic integrations in the multi-polar world. *World Review of Political Economy 8, no. 3: 317–48.*
- Murinson, A. (2009). *Turkey's entente with Israel and Azerbaijan: State Identity and security in the Middle East and Caucasus.* New York: Routledge.
- Nichol, J. (2011). Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political developments and implications for U. S. interests. *Congressional Research Service 7–5700.* Erişim adresi <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33453.pdf>
- Nixey, J. (2010). The South caucasus: Drama on three stages. In America and a changed world: A question of leadership, (ed. R. Niblett). *Chichester: Wiley Blackwell.*
- Paul, A. and G. Rzayeva. (2011). Azerbaijan – the key to EU energy security. *European Policy Centre.* Erişim adresi http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1357_azerbaijan_-_the_key_to_eu_energy_security.pdf
- Rosato, S. (2010). *Europe united: Power politics and the making of the European community.* New York: Cornell University Press.
- Schweller, R. (2004). Unanswered threats: A neoclassical realist theory of underbalancing. *International Security 29, no. 2:*
- Socor, V. (2006). Azerbaijan keeps solidarity with Georgia despite Russian energy supply cuts. *Eurasia Daily Monitor 3: 227.* Erişim adresi <https://jamestown.org/program/azerbaijan-keeps-solidarity-with-georgia-despite-russian-energy-supply-cuts>
- Sputnik International. (2012, December 11). *Russia confirms pullout from Gabala Radar in Azerbaijan.* Erişim adresi <https://sputniknews.com/military/20121211178083070>
- Starr, F. and S. Cornell. (2005). The Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline: Oil window to the west. *Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program.* Erişim adresi https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/2005_01_MONO_Starr-Cornell_BTC-Pipeline.pdf

Stratfor. (2012, March 9). Russia, Azerbaijan: A politically significant radar station. Erişim adresi <https://www.stratfor.com/analysis/russia-azerbaijan-politically-significant-radar-station>

Sussex, M. (2012). *Conflict in the former USSR*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tuke, V. (2011). *Japan's foreign policy towards India: A neoclassical realist analysis of the policy-making process*. The University of Warwick.

Valiyev, A. (2011). Azerbaijan and the North Caucasus: A pragmatic relationship. *Caucasus Analytical Digest* 27: Erişim adresi <http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD-27-5-8.pdf>

Valiyev, A. (2013). Azerbaijan after Vilnius summit: More questions than answers. *Eurasia Daily Monitor* 10: 219. Erişim adresi <https://jamestown.org/program/azerbaijan-after-vilnius-summit-more-questions-than-answers>

Vesti.ru. (2018). *Assassination attempt: How muslim terrorists planned to kill the Russian president in Azerbaijan*. Erişim adresi <https://www.vesti.ru/doc.html?id=2997443>

Waal, T. (2014, September 26). Azerbaijan doesn't want to be western. *Foreign Affairs*. Erişim adresi <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-09-26/azerbaijan-doesnt-want-be-western>

Walt, S. (1987). *Origins of Alliances*. New York: Cornell University Press.

Ziyadov, T. (2014). The Baku-Ceyhan pipeline and its potential impact on Turkish-Russian Relations. *Crissma Working Paper*, vol. 3. Milan: Catholic University, s.71

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çikara dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale kapsamında katılımcı kullanılmadığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.